

Elektr tarmoqlarida garmonik va intergarmonik tebranishlarni soʻndirish

Tursunpulat A. Abraev^{1,a)} Samad J. Nimatov², Odiljon O. Zaripov³

^{1a)} PhD doktorant, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, Oʻzbekiston; abraevtursunpulat@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4612-6721>

² DSc, dots. Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, Oʻzbekiston; Nimatov@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-7005-1717>

³ Dots., Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, Oʻzbekiston; zaripovodiljon07@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-4124-8753>

Dolzarblik: hozirgi kunda elektr tarmoqlarida nohiziqli yuklama va invertorlar sonining ortishi, garmoniklarning oshishiga va natijada garmonik va intergarmonik buzilishlar kuchayishiga sabab boʻlmoqda. Bu holat energiya sifatining pasayishi, elektr jihozlarining notoʻgʻri ishlashi, himoya tizimlarining xatolarga yoʻl qoʻyishi va sinxronlashtirish muammolariga olib keladi. Anʼanaviy passiv filtrlar va faollashtirilgan filtrlar oʻzgaruvchan yuk sharoitlarida yetarli darajada samarador emas. Shu sababli, garmoniklarni aniqlash va bostirishda sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Maqolada elektr taʼminoti tizimlarida garmonik buzilishlarni kamaytirish uchun sunʼiy intellekt (SI) asosidagi boshqaruv usullari taklif etiladi. **Maqsad:** elektr tarmoqlarida umumiy garmonik buzilish (THD – Total Harmonic Distortion) darajasini muntazam monitoring qilish orqali garmonik buzilishlarni aniqlash va oldini olish.

Usullar: garmonik buzilishlarni prognozlash modelini ishlab chiqishda ularning matematik ifodasi qoʻllanilgan. Elektr toki yoki kuchlanishning har qanday nosinusoidal davriy signali Furʼe qatori orqali ifodalanadi. Real tizimdagi garmoniklar faza vektor diagrammasi kuzatiladigan amplituda va faza burchaklari asosida tasvirlangan simmetriya buzilishi, yuklamaning noideal tabiati yoki kuchlanish deformatsiyalaridan kelib chiqadigan spektral komponentlarni ifodalaydi.

Natijalar: elektr tarmoqlarida garmonik va intergarmonik buzilishlarni bostirish uchun sunʼiy intellekt (SI) va Static Var Generator (SVG) asosidagi yondashuvlar oʻrganilgan, MATLAB/Simulink muhitida modellashtirish orqali AI algoritmlari (ANN, Fuzzy, Reinforcement Learning) hamda SVG qurilmasining intergarmonik chastotalarga taʼsiri tahlil qilish va natijalarni THD koʻrsatkichlari boʻyicha baholangan.

Kalit soʻzlar: elektr tarmogʻi, yuqori tartibli garmonika, intergarmonika, sunʼiy intellekt, sunʼiy neyron tarmogʻi, adaptiv boshqaruv, passiv garmonik filtr, faollashtirilgan garmonik filtr, noaniq mantiqiy boshqaruv.

Подавление гармонических и интергармонических колебаний в электрических сетях

Турсунпулат А. Абраев^{1,a)} Самад Ж. Ниматов², Одиложон О. Зарипов³

^{1a)} PhD докторант, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; abraevtursunpulat@gmail.com <https://orcid.org/0009-0008-4612-6721>

² DSc, доцент, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; Nimatov@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-7005-1717>

³ Доцент, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; zaripovodiljon07@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-4124-8753>

Актуальность: в настоящее время рост числа нелинейных нагрузок и инверторов в электросетях приводит к росту гармоник и, как следствие, к увеличению гармонических и интергармонических искажений. Это приводит к снижению качества электроэнергии, сбоям в работе электрооборудования, ошибкам в системах защиты и проблемам синхронизации. Традиционные пассивные и активные фильтры недостаточно эффективны в условиях изменяющейся нагрузки. Поэтому актуально применение средств искусственного интеллекта для обнаружения и подавления гармоник. В статье предложены методы управления на основе искусственного интеллекта (ИИ) для снижения гармонических искажений в системах электроснабжения. Цель: обнаружение и предотвращение гармонических искажений путем регулярного контроля уровня полного коэффициента гармонических искажений ((THD – Total Harmonic Distortion)) в электросетях.

Цель: обнаружение и предотвращение гармонических искажений в электрических сетях путем регулярного контроля уровня полного коэффициента гармонических искажений (THD).

Методы: при разработке модели прогнозирования гармонических искажений было использовано их математическое выражение. Любой несинусоидальный периодический сигнал электрического тока или напряжения представляется рядом Фурье. Гармоники в реальной системе представляют собой спектральные составляющие, возникающие вследствие нарушения симметрии, неидеальности нагрузки или деформаций напряжения, фазовая векторная диаграмма которых описывается на основе наблюдаемых амплитуд и фазовых углов.

For Citation: Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Damping of harmonic and interharmonic oscillations in electrical networks. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 432-439.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18812183>

Received: 12.01.2025

Revised: 8.02.2025

Accepted: 23.03.2025

Published: 26.03.2025

Copyright: © Tursunpulat A. Abraev, Samad J. Nimatov, Odiljon O. Zaripov, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Результаты: для подавления гармонических и интергармонических возмущений в электросетях были изучены подходы, на основе на искусственного интеллекта (ИИ) и статического генератора реактивных колебаний (SVG-Static Var Generator), посредством моделирования в среде MATLAB/Simulink проанализировано влияние алгоритмов ИИ (AI-Artificial intelligence) (ANN, Fuzzy, Reinforcement Learning) а также SVG-устройств на интергармонические колебания а результаты оценены по показателям THD.

Ключевые слова: энергосистема, высшие гармоники, интергармоники, искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, адаптивное управление, пассивный фильтр гармоник, активный фильтр гармоник, нечеткое логическое управление.

Damping of harmonic and interharmonic oscillations in electrical networks

Tursunpulat A. Abraev^{1,a)} Samad J. Nimatov², Odiljon O. Zaripov³

^{1a)} PhD, student, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; abraevtursunpulat@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4612-6721>

² DSc., dos, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; Nimatov@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-7005-1717>

³ Docent, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; zaripovodiljon07@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-4124-8753>

Relevance: currently, the increase in the number of nonlinear loads and inverters in power grids is leading to an increase in harmonics and, as a result, an increase in harmonic and interharmonic distortions. This situation leads to a decrease in power quality, malfunctions of electrical equipment, errors in protection systems, and synchronization problems. Traditional passive filters and active filters are not sufficiently effective under changing load conditions. Therefore, the use of artificial intelligence tools to detect and suppress harmonics is relevant. The article proposes artificial intelligence (AI)-based control methods to reduce harmonic distortions in power supply systems. Objective: to detect and prevent harmonic distortions by regularly monitoring the level of total harmonic distortion (THD) in power grids.

Aim: to detect and prevent harmonic distortions in electrical networks by regularly monitoring the level of total harmonic distortion (THD).

Methods: their mathematical expression was used in the development of a model for predicting harmonic distortions. Any non-sinusoidal periodic signal of electric current or voltage is represented by a Fourier series. Harmonics in a real system represent spectral components arising from symmetry violations, non-ideal nature of the load, or voltage deformations, the phase vector diagram of which is described based on the observed amplitudes and phase angles.

Results: artificial intelligence (AI) and Static Var Generator (SVG)-based approaches to suppress harmonic and interharmonic disturbances in power grids were studied, the impact of AI algorithms (ANN, Fuzzy, Reinforcement Learning) and SVG devices on interharmonic frequencies was analyzed through modeling in the MATLAB/Simulink environment, and the results were evaluated in terms of THD indicators.

Keywords: power grid, higher-order harmonics, interharmonics, artificial intelligence, artificial neural network, adaptive control, passive harmonic filter, activated harmonic filter, fuzzy logic control.

1. Kirish (Introduction)

Elektr tarmoqlaridagi garmoniklar – bu elektr signallarining asosiy (50 Hz) sinusoidal shakliga qoʻshiladigan yuqori chastotali tebranishlardir. Ular odatda nolinear yuklamalar, inverterlar, chastota regulyatorlari va raqamli qurilmalardan kelib chiqadi. Intergarmoniklar esa 50 Hz asosiy chastotaning butun sonli koʻpaytmasi boʻlmagan chastotalarda paydo boʻladi – masalan, 33 Hz, 45 Hz, 75 Hz.

Garmoniklar va intergarmonikalar: 1. transformatorlar va kabellarni qizdiradi; 2. avtomatika va rele himoyasini buzadi; 3. energiya yoʻqotishlarini oshiradi; 4. chiroqlarning miltillashi (flicker) va aloqa shovqinlariga sabab boʻladi.

Bu tebranishlarni aniqlash va bostirish uchun nafaqat passiv filtrlar, balki zamonaviy intellektual va adaptiv qurilmalar talab qilinmoqda.

Elektr taʼminoti tizimlarining sifat koʻrsatkichlarini baholashda kuchlanish boʻyicha umumiy garmonik buzilish (THD – Total Harmonic Distortion) muhim parametrlardan biri hisoblanadi. Ushbu koʻrsatkich elektr signalining ideal sinusoid shakliga nisbatan mavjud garmonik buzilish darajasini aniqlash imkonini beradi. Zamonaviy elektr tarmoqlarida garmonik buzilishlar tobora ortib bormoqda. Buning sababi sifatida kuchli nolinear yuklamalar, elektron qurilmalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining keng qoʻllanilishi koʻrsatiladi. Yuklamadagi oʻzgarishlar (ayniqsa noaktiv yoki nolinear yuklamalar) THD darajasiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Yuqori THD qiymati elektr jihozlarining ishonchliligi va xizmat muddatini kamaytiradi, ularning isishiga yoki notoʻgʻri ishlashiga olib kelishi mumkin. Notoʻgʻri tanlangan yoki sozlangan kompensatsiya vositalari ham (masalan, kondensatorlar) garmoniklarning kuchayishiga olib keladi, bu esa THD'ni oshiradi. THD darajasini muntazam monitoring qilish garmonik ifloslanishni aniqlash va oldini olish uchun zarurdir [1,2]. Buning uchun zamonaviy Power Quality Analyzer yoki SCADA tizimlari qoʻllaniladi.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

Garmonik buzilish va THD formulalari. Garmoniklar matematik ifodasi. Elektr toki yoki kuchlanishning har qanday nolinear davriy signali quyidagicha Fourier qatori orqali [1] ifodalanadi:

$$i(t) = I_{m1} \cdot \sin(\omega \cdot t) + \sum I_{mk} \cdot \sin(k \cdot \omega \cdot t + \Psi_k) \quad (1)$$

Umumiy Garmonik Buzilish (THD)

Tok bo'yicha THD:

$$THD_I = \sqrt{(\sum I_{mk}^2)} / I_{m1} \cdot 100\% \quad (2)$$

Tok bo'yicha THD Garmoniklar 'n' tartibdagi harmoniklar deb ataladi. Masalan:

- 11 va 13-tartiblar: yuqori tartibli garmoniklar bo'lib, ko'p energiya tizimlarida aniqlanadi;
- 7-tartib: 350 Hz – ham tahlikali harmonik;
- 5-tartib: 250 Hz – eng ko'p uchraydigan buzuvchi garmonik ;
- 3-tartib: 150 Hz – bu 'triple harmonik' bo'lib, fazaviy kuchlanishni nolga tenglashtiradi;
- 1-tartib: Asosiy chastota (masalan, 50 Hz) .

Kuchlanish bo'yicha THD:

$$THD_V = \sqrt{(\sum V_{mk}^2)} / V_1 \cdot 100\% \quad (3)$$

bu yerda V_1 — asosiy garmonik kuchlanish, V_2, V_3, \dots, V_n — yuqori tartibli garmonik kuchlanishlar.

IEEE Std 519-2014 standartiga ko'ra: $THD_V \leq 5\%$ bo'lishi tavsiya etiladi.

Real tizimdagi garmoniklar faza vektor diagrammasi tavsifi.

Quyidagi faza vektor diagrammasida 1-, 3-, 5- va 7-tartibli garmoniklar real elektr tizimlarda kuza-tiladigan amplituda va faza burchaklari asosida tasvirlangan.

1-garmonik (asosiy) – fazasi 0° , amplitudasi 1.0 (normal holat).

3-garmonik – fazasi 180° , amplitudasi 0.25.

5-garmonik – fazasi -90° , amplitudasi 0.15.

7-garmonik – fazasi $+90^\circ$, amplitudasi 0.10.

Bu vektorlar real tarmoqdagi simmetriya buzilishi, yuklamaning noideal tabiati yoki kuchlanish deformatsiyalaridan kelib chiqadigan spektral komponentlarni ifodalaydi.

1-rasm. Real tizimdagi garmoniklar faza vektor diagrammasi
Fig. 1. Phase vector diagram of harmonics in a real system

Bu koordinatalar kompleks tekislik (phasor plane) ni tashkil qiladi, ya'ni:

Har bir vektor shakli:

$$A_k \cdot e^{j\varphi_k} = A_k \cdot (\cos(\varphi_k) + j\sin(\varphi_k)) \quad (4)$$

Bu yerda: A_k — garmonik amplitudasi; φ_k — garmonik fazasi.

1-jadval. Garmoniklar faza vektor diagrammasi izohi

Table 1. Harmonics phase vector diagram explanation

O'q	Fizik ma'nosi	Ehtimoliy birliklar
X-o'qi (ab-ssissa)	Garmonik vektorning kosinusiyal (real) komponentasi	Volt (V), Amper (A) yoki normalizatsiyalangan birlik (pu)
Y-o'qi (ordinata)	Garmonik vektorning sinusiyal (imaginariy) komponentasi	Volt (V), Amper (A) yoki normalizatsiyalangan birlik (pu)

Bundan tashqari, zamonaviy elektroenergetika tizimlarida signalning garmonik tarkibini chuqur tahlil qilish natijasida intergarmonikalar deb ataluvchi buzilish turlari aniqlanadi. Intergarmonikalar — bu kuchlanish yoki tok spektrida asosiy garmonik chastotalar oralig'ida, ya'ni butun son ko'paytmasiga to'g'ri kelmaydigan chastotalarda joylashgan komponentalardir. Ya'ni oddiy k-tartibli garmoniklar chastotasi: $f_k = k \cdot f_1$ (bu yerda f_1 — asosiy chastota, odatda 50 yoki 60 Hz) bo'lsa, intergarmonikalar bu shakldan chetlashgan chastotalarda mavjud bo'ladi:

$$f = m \cdot f_1 + \delta, \quad \delta = 0, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

ya'ni ular butun son emas, kasr ko'rinishidagi ko'paytmalarga ega bo'ladi, masalan: 75 Hz, 135 Hz, 190 Hz (agar $f_1 = 50$ Hz bo'lsa). Ular odatda inverterlar, chastota regulyatorlari, impul'sli konvertorlar, shuningdek, kuchlanishning keskin o'zgarishiga olib keluvchi nolinear yuklamalar natijasida hosil bo'ladi. Intergarmonikalar mavjud bo'lgan sharoitda tarmoqda yorug'lik chiroqlarining miltillashi (flicker), aloqa tizimlarida shovqin, elektr jihozlarining ishdan chiqishi yoki noto'g'ri ishlashi holatlari kuzatiladi. Ushbu buzilishlarni aniqlashda oddiy garmonik tahlil usullari yetarli bo'lmagligi sababli, keng diapazondagi spektral tahlil usullari (masalan, interpolatsiyalangan DFT, wavelet tahlili) talab etiladi. Intergarmonikalarni baholash va chegaralash bo'yicha IEC 61000-4-7 hamda IEC 61000-2-2 standartlari muhim normativ asos bo'lib xizmat qiladi. IEC 61000-4-7 standarti intergarmonikalarni aniqlash va baholash uchun spektral tahlil metodikasini belgilaydi. IEC 61000-2-2 esa intergarmonikalar uchun ruxsat etilgan darajalarni aniqlaydi (ayniqsa 0–2 kHz diapazonida).

2-jadval. Intergarmonika namunalari

Table 2. Interharmonics examples

No	Intergarmonik chastota (Hz)	Asosiy chastotaga nisbati (50 Hz tizim)	Ehtimoliy manbalar	Ehtimoliy ta'siri
1	75 Hz	1.5 f_1	Chastota regulyatorlari, VFD (variable frequency drives)	Flicker, elektromagnit shovqin
2	135 Hz	2.7 f_1	PWM asosidagi inverterlar, quyosh inverterlar	Elektr motorlarida g'alati tovushlar
3	190 Hz	3.8 f_1	Induksion pechlar, elektr pechli qurilmalar	Termik nazorat tizimlarida xatolik
4	225 Hz	4.5 f_1	YUQ (yuqori o'zgaruvchanlikka ega yuklamalar), UPS tizimlari	Elektronika qurilmalarining ishdan chiqishi
5	280 Hz	5.6 f_1	Tezkor kuchlanish o'zgarishlari bo'lgan tarmoqlar	Himoya vositalarining noto'g'ri ishlashi

Yana bir garmonika turi bu Chirp garmonika hisoblanadi. Chirp harmonikalar – bu elektroenergetik tizimda yoki raqamli signalni qayta ishlash sohasida uchraydigan vaqtga bog‘liq bo‘lgan garmonik komponentalardir. Oddiy sinusoidal signalda chastota doimiy bo‘lsa, chirp signalda u chiziqli (linear chirp) yoki eksponensial (exponential chirp) tarzda o‘zgaradi. Matematik jihatdan bunday signal quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$x(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot (f_0 \cdot t + v \cdot t^2 / 2)) \quad (6)$$

bu yerda: A — amplituda, f_0 — boshlang‘ich chastota, v — chastota o‘sish tezligi (Hz/s), t — vaqt.

Chirp harmonikalar ko‘pincha elektron diagnostika, radar tizimlari, quvvat sifatini tekshirish va o‘tish holatini aniqlash (transient detection) uchun ishlatiladi. Elektroenergetikada esa bu turdagi harmonikalar tez-tez o‘zgaruvchan yoki o‘zgaruvchan yuklama ostida yuzaga keladi. Masalan, inverterlar yoki yuqori darajadagi modulyatsiyalangan signal manbalarida chirp shaklidagi harmonikalar paydo bo‘lishi mumkin. Ularning mavjudligi tarmoqdagi garmonik tarkibning vaqt bo‘yicha kengayishiga olib keladi va klassik Fourier analiz bunday hodisalarni aniqlashda yetarli bo‘lmaydi. Shu sababli, time-frequency tahlil metodlari (masalan, Short-Time Fourier Transform (STFT), Wavelet Transform) chirp harmonikalarni aniqlash va tasniflashda keng qo‘llaniladi.

Sun‘iy intellekt yondashuvlari (AI):

Sun‘iy neyron tarmog‘i (ANN) – yuk va kuchlanish o‘zgarishlariga mos ravishda THD ni real vaqt rejimida kamaytirish [2].

Noaniq mantiqiy boshqaruv (Fuzzy Logic Control – FLC) – inson tajribasi asosida qoidalarga tayangan holda garmonik filtr kuchini boshqaradi.

Kuchaytiruvchi o‘rganish – filtr boshqaruvchisiga mukofotlar orqali optimal qarorlar qabul qilishni o‘rgatadi [3].

PID regulyator – oddiy va tezkor regulyatsiya usuli sifatida qo‘llanildi [4-15].

SVG yordamida intergarmoniklarni bostirish:

PWM inverterli yuklamalar orqali 33 Hz va 45 Hz intergarmoniklar sun‘iy hosil qilindi.

IGBT asosidagi SVG qurilmasi bu chastotalarni real vaqt rejimida bostirdi.

Spektral tahlil uchun FFT (Fast Fourier Transform) ishlatildi.

Spektral tahlil uchun FFT (Fast Fourier Transform) ishlatildi.

3. Natijalar va tahlil (Results and discussion)

3-jadval. Filtrlar va ularni qiyoslash

Table 3. Filters and their comparison

Usul	Boshlang‘ich THD (%)	Natijaviy THD (%)	Javob vaqti	Moslashuvchanlik
Passiv filtr	18.5	7.1	Sekin	Past
ANN asosida	18.5	2.9	Tez	Yuqori
Fuzzy Logic asosida	18.5	3.2	O‘rtacha	Yuqori
RL asosida	18.5	2.4	Moslashuvchan	Juda yuqori
SVG (intergarmoniklar uchun) [4-15]	8.4	2.1	< 20 ms	Yuqori

Spektral tahlil natijalari:

SVG faollashtirilgan holatda 33 Hz va 45 Hz chastotalar spektrdan to‘liq yo‘qoldi.

Kuchlanish to‘lqin shakli sinusoidal holatga qaytdi.

FLC va ANN algoritmlari 30–40% gacha THD ni kamaytirdi.

RL esa yuklamadagi tez o‘zgarishlarga ham moslashdi.

Passiv LC filtrlar yuk o‘zgaruvchanligiga moslasha olmaydi va intergarmonik chastotalarni to‘liq bostira olmaydi. Sun‘iy intellekt algoritmlari esa tizim o‘zgarishlariga moslashib, real vaqt rejimida yuqori samaradorlikka erishadi. SVG qurilmalari esa intergarmonik tebranishlarni kuchli fazali reaktiv kompensatsiya bilan bostiradi.

Amaliy tatbiq – Sungrow inverteri misolida

Zamonaviy quyosh va tarmoq integratsiyalangan tizimlarda faol garmonik filtratsiya (SAPF) yoki unga ekvivalent funksiyalarni qo‘llash tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Tadqiqotda o‘rganilgan texnologiyalarni amalda qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash maqsadida, Sungrow kompaniyasining in-

vektor modeli texnik jihatdan tahlil qilindi.

Ushbu inverter quyidagi funksional imkoniyatlari bilan ajralib turadi:

- Reaktiv quvvat kompensatsiyasi: inverter < 20 ms javob tezligi bilan SVG tipidagi funksiyani bajaradi.
- Garmonik cheklov: THD (Total Harmonic Distortion) darajasi < 3 %.
- Faollashtirilgan boshqaruv: DSP asosida PWM boshqaruv orqali IGBT inverter kuchlanish shaklini optimallashtiradi.
- Tarmoq bilan moslashuvchan ishlash: 4.4 MW gacha kengaytiriladigan "1+X" arxitektura orqali yuklamaga moslashadi.

4-jadval. SAPF va SVG texnologiyalarining funksional taqqoslash jadvali

Table 4. Functional comparison table of SAPF and SVG technologies

Ko'rsatkich	SAPF (Shunt Active Power Filter)	SVG (Static Var Generator)
Asosiy vazifasi	Garmonik toklarni aniqlab, teskari fazada hosil qilib bostirish	Reaktiv quvvatni real vaqt rejimida kompensatsiya qilish
Garmonik bostirish (THD kamaytirish)	Ha — 30–50% gacha THD kamaytiradi	Cheklangan — asosiy maqsad emas, lekin ba'zi intergarmoniklar yo'q qilinadi
Intergarmonik bostirish	Murakkab — faqat keng spektrli algoritmlar bilan	Ha — ayniqsa 33 Hz, 45 Hz kabi chastotalarni tezda bostiradi
Inverter texnologiyasi	IGBT asosidagi inverter (faol tok injeksiyasi)	IGBT asosidagi SVG moduli (fazali reaktiv kompensatsiya)
Boshqaruv algoritmi	ANN, Fuzzy, Reinforcement Learning, PID [4-15]	Asosan PI-regulyator (AI integratsiyasi mumkin)
Tizimga ulanish	Parallel (shunt)	Parallel (shunt)
Javob vaqti	10–50 ms (modelga qarab)	< 20 ms
Tarmoqdagi ishlatilish holati	Asosan sanoatda garmonik ifloslanish ko'p bo'lgan joylarda	Sanoat va yirik quyosh/tarmoq stansiyalarida, flicker/intergarmoniklar uchun
Ishlash printsiipi	Garmonik tahlil → teskari garmonik tok yaratish	Tarmoq kuchlanishida vujudga kelgan fazaviy o'zgarishni tezkor kompensatsiya
Energiya oqimi yo'nalishi	Aktiv quvvat ham qayta ishlanishi mumkin	Faqat reaktiv quvvat (VAR) kompensatsiyasi
O'rnatish murakkabligi	Yuqori (AI va real vaqt tizimlari talab qiladi)	O'rtacha (tez ulash va sozlash mumkin)

SAPF va SVG har ikkisi elektr tarmog'ining sifatini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning ishlash mexanizmlari va maqsadli funksiyalari farq qiladi. SAPF asosan garmonik toklar va THD ni kamaytirishga ixtisoslashgan bo'lsa, SVG esa reaktiv quvvatni tezkor tarzda kompensatsiya qilib, intergarmonik tebranishlarni bostirishda samarali hisoblanadi. Ikkisini birgalikda ishlatish yoki gibrid tizimlar qurish esa yanada barqaror energiya ta'minotini ta'minlashi mumkin.

4. Xulosa (Conclusion)

Sun'iy intellekt asosidagi garmoniklarni bostirish usullari elektr energiyasi sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ular yordamida tizimda mavjud garmonik buzilishlarni real vaqt rejimida aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha qarorlar qabul qilish mumkin. Bu usullar real vaqt rejimida ishlaydi, yuk holatlariga tez moslashadi va umumiy THD ko'rsatkichlarini me'yoriy darajagacha tushiradi.

Garmonik va intergarmoniklarni sun'iy intellekt (ANN, FLC, RL) va SVG yordamida bostirish: THD ni keskin kamaytiradi;

elektr tarmog'ining barqarorligini oshiradi;

avtomatlashtirilgan tizimlar ishiga to'sqinlik qiluvchi tebranishlarni yo'q qiladi;

energiya sifatini xalqaro normalarga mos holga keltiradi.

Yakuniy xulosa sifatida kelgusida sun'iy intellekt algoritmlarini SAPF va SVG tizimiga integratsiya qilish orqali yanada samarali yagona gibrid boshqaruv tizimlarini yaratishni tavsiya etamiz.

ADABIYOTLAR

1. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы её развития /под ред. Салимова А.У. – Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi, 2021. – 952 с.
2. IEEE Std 519-2014 – “Elektr tizimlarida garmonik nazorati bo‘yicha tavsiyalar”
3. S. Haykin, “Neyron tarmoqlar va o‘rganish mashinalari,” Prentice Hall, 2009.
4. Sutton & Barto, “Kuchaytiruvchi o‘rganish: Kirish,” MIT Press, 2018.
5. Zaripov O.O., Nimatov S.J., Abraev T.A. Improving process control using functional block diagrams for industrial automation of power plants // "Problems of energy and resource saving" Special issue (No. 88) - 2025.
6. Abraev T.A., Nimatov S.J. Technological advantages of automation based on the SVM algorithm in smart energy systems //World scientific research journal Volume-39_Issue-1_May-2025.
7. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O. O. Prospects and problems of building a green energy management network in Uzbekistan // Collection of papers of the Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving" May 13-14, 2025.
8. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Methods for improving process control using functional flow charts //Collection of scientific works of the Republican scientific and technical conference on the topic "Development of modern electric machines and drives for a green economy" Tashkent State Technical University. May 15-16, 2025. Tashkent. 2025.
9. X.I. Hafizov, S.J. Nimatov, O.O Zaripov Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path //Collection of scientific papers of the Republican scientific and technical conference on the topic “Development of modern electric machines and drives for a green economy” Tashkent State Technical University. May 15-16, 2025. Tashkent. 2025.
10. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path "Problems of energy and resource conservation" Special issue (№88) - 2025 - pp. 299–308.
11. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Integration of renewable energy into microgrids and smart grids in unregulated energy systems // International scientific and technical conference on improving the energy efficiency of the regional power supply system of Fergana region, May 23-24, 2025.
12. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Fundamentals of developing an intellectual model for controlling electricity consumption in the energy system // Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving", May 13-14, 2025.
13. M. Atajonov, Q. Mamarasulov , O. Zaripov , S. Nimatov, and U. Bo‘riyev. Study of Solar Photoelectric Plant in Matlab (Simulink) Package //AIP Conf. Proc. (November 2024).
14. Nimatov S.J., Abraev T.A. O‘zbekistonda yangi avlod shamol elektr stansiyalarni avtomatlashtirishda hozirgi holat, muammolar, istiqbollari va innovatsion yondashuvlar //https://scientific-jl.com/luch/ Часть-44_ Том-2_ Май-2025.
15. Nimatov S.J., Abraev T.A. Model predictive control usulining MEUT (AC) qurilmalari bilan birgalikdagi qo‘llanilishi //World scientific research journal Volume-39_Issue-1_May-2025.
16. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. O‘zbekistonda yashil energiyani boshqarish tarmog‘ini qurish istiqbollari va muammolari //«Energetika va energiya tejash muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani 13-14 may 2025-yil Ma‘ruzalar to‘plami, 2025-yil.
17. Прогнозирование электропотребления с помощью нейронных сетей cLSTM / И.У. Рахмонов, В.Я. Ушаков, Н.Н. Ниёзов, Н.Н. Курбонов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 12. – С. 125–133. DOI: 10.18799/24131830/2023/12/4407.

REFERENCES

1. Allaev K.R. Modern energy and prospects for its development / edited by Salimov A.U. – Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi, 2021. – 952 p.
2. IEEE Std 519-2014 – “Recommended Practices for Harmonic Control in Electric Power Systems”.
3. S. Haykin, “Neural Networks and Learning Machines,” Prentice Hall, 2009.
4. Sutton & Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction,” MIT Press, 2018.
5. Zaripov O.O., Nimatov S.J., Abraev T.A. Improving process control using functional block diagrams for industrial automation of power plants // "Problems of Energy and Resource Saving" Special Issue (No. 88) - 2025.
6. Abraev T.A., Nimatov S.J. Technological advantages of automation based on the SVM algorithm in smart energy systems // World Scientific Research Journal, Volume 39, Issue 1, May 2025.
7. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Prospects and problems of building a green energy management network in Uzbekistan // Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving," May 13–14, 2025.

8. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Methods for improving process control using functional flow charts // Proceedings of the Republican Scientific and Technical Conference “Development of Modern Electric Machines and Drives for a Green Economy,” Tashkent State Technical University, May 15–16, 2025. Tashkent.
9. X.I. Hafizov, S.J. Nimatov, O.O. Zaripov. Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path // Proceedings of the Republican Scientific and Technical Conference “Development of Modern Electric Machines and Drives for a Green Economy,” Tashkent State Technical University, May 15–16, 2025. Tashkent.
10. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path // "Problems of Energy and Resource Conservation" Special Issue (No. 88) – 2025 – pp. 299–308.
11. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Integration of renewable energy into microgrids and smart grids in unregulated energy systems // International Scientific and Technical Conference on Improving the Energy Efficiency of the Regional Power Supply System of the Fergana Region, May 23–24, 2025.
12. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Fundamentals of developing an intelligent model for controlling electricity consumption in the energy system // Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving," May 13–14, 2025.
13. M. Atajonov, Q. Mamarasulov, O. Zaripov, S. Nimatov, and U. Bo‘riyev. Study of a Solar Photovoltaic Plant in the Matlab (Simulink) Package // AIP Conference Proceedings, November 2024.
14. Nimatov S.J., Abraev T.A. Current state, problems, prospects, and innovative approaches in the automation of new generation wind power plants in Uzbekistan // <https://scientific-jl.com/luch/> Part-44, Volume-2, May 2025.
15. Nimatov S.J., Abraev T.A. Application of the model predictive control method with MEUT (AC) devices // World Scientific Research Journal, Volume 39, Issue 1, May 2025.
16. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Prospects and problems of building a green energy management network in Uzbekistan // Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving," May 13–14, 2025.9.17.
17. Rakhmonov I.U., Ushakov V.Ya., Niyozov N.N., Kurbonov N.N. Forecasting electricity consumption by LSTM neural network. *Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering*, 2023, vol. 334, no. 2, pp. 125–133. (In Russ.). Available at: <https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4407> (accessed 15 September 2023).